

TAYANCH-HARAKAT APPARATI SHIKASTLANGAN SPORTCHILARNI TAYYORLASH VA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISH

O'rinboyev Eldor Abdurasulovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Adaptriv jismoniy tarbiya va parasport kafedrası p.f.b.f.d (PhD) v.v.b dotsent.
+998 91 607 06 83. urinboyevelloreldor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225552>

Annotatsiya. Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faoliyatini takomillashtirish uchun o'quv mashg'ulot jarayonlarini tashkil etish va muammolarini aniqlash masalalari va taxlili ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: asosiy harakat koordinatsiyasi, chaqqonlik, aniqlik, muvozanat, moslashuvchanlik, harakatchanlik, sakrash qobiliyati, aniqlik, ritm, plastika, tasnif.

Аннотация. В данной статье представлены вопросы и приблизительные данные по организации и выявлению проблем учебно-тренировочных процессов для совершенствования двигательной деятельности учащихся с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: базовые двигательные координации, ловкость, точность, равновесие, гибкость, подвижность, прыгучесть, меткость, ритмичность, пластичность, классификация.

Tayanch-harakat apparat shikastlangan talabalarning jismoniy harakat faolligini rivojlantirish muammosi ustida ishlash, harakat faoliyatini takomillashtirish uchun o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil yetishning eng oqilona usullarini izlashdan boshlanadi. Talabalarga harakatni o'rgatishda metodik usullardan foydalaniladi. Sport turining texnik harakatlarining oson bajariladigan usullar yoki vosita mahoratining ajratilgan qismlarini o'tganish. Avval talabalarga o'zing harakat imkoniyati boricha elementlarni to'g'ri va aniq bajarishga o'rgatish, so'ngra barqaror harakat stereotipni shakllantirish muhimdir. Masalan, talabalarni joyida turib arg'amchida sakraganday balandga sakrashga o'rgatishda avvalo ularni nozolgiyaisi hisobga olib signal, ovoz harakterdagi harakatlar yoki sheriklar ko'magida sakrashni, keyin mustaqil ravishda yarim cho'qqayish va joyda turib harakat qilishga o'rgatish kerak.

O'quv mashg'ulotni uch ekvivalent qismga bo'lish kabi metodik o'rnatishni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Talabalarning nozologiyasini davomiyligi bilan bir xil. tayyorgarlik qismi talabalarning tanasining har xilligi va bosqichma-bosqich rivojlanishini vosita yukining ortib borishi bilan ta'minlaydi, asosiy qism vosita mahoratini ishlab chiqishga bag'ishlangan va yakuniy qism guruxlardan ijobiy hissiy chiniqishni ta'minlaydi, o'rganilgan harakatni mustahkamlaydi va uni baholash va yangi vosita vazifalariga o'tkazish uchun sharoit yaratadi. Harakat yukining cho'qqisi o'quv mashg'ulot oxirida yemas, balki o'quv mashg'ulotning birinchi uchdan bir qismi ohirida bo'lishi kerak.

Har bir o'quv mashg'ulot umumiy rivojlanish mashqlari bilan boshlanishi va mashg'ulot jarayonini boshqarish ma'suliyatini his qilish va juda zarur yekanligi bilish kerak. Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarga mashqlarning umumiy soni 10-15 dan oshmasligi kerak. O'quv mashg'ulotning asosiy qismida fazoda harakatlanish, tabiatda oddiy, tez-tez zo'riqish va mushaklar bo'shshishi bilan bog'liq dinamik mashqlar taklif yetiladi. Katta mushak guruhlarining ishiga asoslangan harakatlar tayanch-harakat apparati shikastlanganlar uchun mos keladi, egilishlar, burilishlar, turli hil shungan o'xshash harakatlar va boshqalar. O'yin harakterdagi mashqlar, taqlidiy mashqlar va butun tana mushaklari uchun belgilangan mashqlar o'quv mashg'ulotning asosiy qismidir. Ushbu talabalarniing sport sohasiga qiziqtirish uchun hizmat qiladi. Odatda, o'quv mashg'ulot oldindae anglangan tanish va dolimiy ravishda o'zlashtirib kelinayotgan mashqlar bilan boshlanadi.

Harakatlarning mavzuga oid yangi turlari asta-sekin, ko'pi bilan bir yoki ikki o'quv mashg'ulotga kiritiladi. O'quv mashg'ulot olingan ko'nikmalarni mustahkamlashga imkon beruvchi o'yinlar va mahsus mashqlar bilan tugaydi. Mashg'ulot davomida nafas olish o'zboshimchalik bilan, faqat maxsus nafas olish mashqlarini bajarishda nafas olish yoki nafas chiqarishga ye'tibor berish kerak. Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarda nafas olish tizimini tartiga solish juda muhim.

Tarkibiy jihatdan imkoniyati cheklanganlar uchun jismoniy tarbiya o'quv mashg'uloti boshqa sport bilan shug'ullanuvchi talabalarga o'tiladigan o'quv mashg'ulotlardan farqli ravishda 4 qismga ajrish bilan karakterlanadi. Bu qismlarning har biri o'zining tashkiliy-didaktik vazifalarini bajaradi va o'qituvchiga talabalarni o'quv mashg'ulotga o'zlari tayyorgarlik ko'rishga, o'quv topshiriqlarini yechishga o'rgatishga yordam beradi. Kirish qismi tashkiliy.

O'qituvchi talabalarni zalga olib keladi, ularni o'quv mashg'ulotga tayyorlashga yordam beradi, buyruqlarga o'rgatadi, harakat qilganda bir-biriga xalaqit bermaydigan, o'qituvchini ko'rish, turli vazifalarni bajarishi uchun belgilangan joy va yo'nalishda turadi. Talabalarni joylashtirishda nozologiyasi yoki intellektual va jismoniy rivojlanish darajasi bilan qurilishi mumkin. Mashg'ulot tartibi o'qituvchining buyrug'i bo'yicha, hisob-kitob tartibida amalga oshiriladi. O'qituvchi o'z o'rnini shaxsan o'zi belgilaydi. U talabalarning yonida, oldida yura oladi. zalga kiraverishda u old tomondan joy oladi va joylashish shaklini ko'rsatadi. Joylashish har bir talabaga masofasini doira, kvadrat shaklida ko'rsatmalar bilan belgilanishi mumkin.

Talabalarning dastlab tartibli nafas olishiga ishonch hosil qilishni belgilar va sheriklarning joylarini yeslab qolishni o'rgatadi.

Tayyorlov qismi to'rtta funksiyaga yega. Ulardan birinchi funksiyasi talabalarning tanasini kelgusi jismoniy mashqlar yukiga tayyorlashdir. Tayyorgarlik vositalari umumiy rivojlantiruvchi xarakterdagi mashqlar majmualari: gimnastik tayoqchalar, bayroqchalar, to'plar, koptoklar bilan, yurish, sakrash, irg'itish ye'lementlari va boshqalar. O'quv mashg'ulotning tayyorlov qismining ikkinchi funksiya vazifasi shundan iboratki, talabalar vosita ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan taklif yetilgan varyativ mashqlardan ikki-uch mashqni tanlaydi.

Uchinchi funksiya -tayyorgarlik jismoniy mashqlaridan ma'lum foydanish jismoniy qobiliyatlarni shakllantirish vositasi sifatida foydalanish To'rtinchi funksiya- mashqning asosiy va tegishli nuqsonlariga ta'sir qo'rsatishga qaratilgan xarakterdagi mashg'ulotlarini o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, 10-15 daqiqa davom yetishi mumkin bo'lgan o'quv mashg'ulotning tayyorlov qismi turli xarakterdagi 10-12 maxsus mashqlarni o'z ichiga oladi.

O'quv mashg'ulotning uchinchi, asosiy qismida ta'limiy, korreksion-sog'lomlashtirish vazifalari hal yetiladi. Ularni hal qilish vositalari asosiy sport turlariga xos bo'lgan gimnastika va yengil atletika mashqlari mashqlari, shuningdek, yugurish, sakrash, yurish, uloqtirish ye'lementlari bo'lgan turli tabiat va yo'nalishdagi o'yinlar hos bo'lgan mashqlaridir.

Yakuniy qism ikki vazifani bajaradi:

-talabalarni boshqa o'quv mashg'ulotlarda yoki o'quv mashg'ulotlarni tashqarida xavfsiz boshlashlari uchun keyingi faoliyatga tayyorlang;

- o'quv mashg'ulotni umumlashtirish, talabalarning ko'nikma va malakalarini, o'quv mashg'ulotga bo'lgan munosabatini, sa'y-harakatlarini baholash.

Psixomotor rivojlanmaganlikning o'ziga xos xususiyatlarini, jismoniy va aqliy zaiflikni, o'quv materialini idrok yetishdagi qiyinchiliklarni hisobga olgan holda quyidagi didaktik tavsiyalarga amal qilish lozim:

- 1) murakkablik darajasi bilan oddiy harakatlarning maksimal zaxirasini yarating;
- 2) jismoniy mashqlarni bajarishda og'zaki tartibga solish va ko'rgazmali-obrazli fikrlashni rag'batlantirish;
- 3) bilish faoliyatini maksimallashtirish;

4) talabning saqlanib qolgan funksiyalari, sezgir rivojlanish davrlari va potensial imkoniyatlariga ye'tibor qarating;

Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabning harakat ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish xususiyatlarini o'rganib chiqib, adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati fani orqali ularning rivojlanish metodologiyasini xarakterlaydi. O'quv mashg'ulotlarni to'g'ri taqsimlash va ularni tizimli ishlab chiqish yuqorida ko'rsatilgan amaliy tavsiyalarga tayanish kerakligi alohida e'tiborga olish zarur.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 18 ноябрдаги №-422-ХП «Ногиронларни ижтимоий химоя қилиш тўғрисида» ги Қонун
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Паралимпия ҳаракатини ривожлантириш”га доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-5114-сон қарори 2021 йил 18 май. 10-б
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5281-сон Қарори “2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган ХХХП ёзги олимпия ва ХВП паралимпия ўйинларига Ўзбекистон спортчиларини комплекс тайёрлаш тўғрисида” қарорлари
- a. **Монография, илмий мақола, патент, илмий тўпламлар**
4. О'ринбойев.Е.А. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport “O'zkitobsavdonashriyoti”, 2020-42-55 б.
5. Ўринбоев Э. А. ТАЯНЧ ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 239-247.
6. О'ринбойев Е. Adaptation of students with disabilities to sport training loads in the context of basic mobility //Karakalpak Scientific Journal. – 2021. – Т. 4. – №. 1. – С. 23-31.
7. Акбаров.А. “Спорт биомеханикасида практикum” “Ўзкитобсавдо нашриёти” 2020 йил № (196 б) 4-85 б
8. Матвеев Л.П. “Теория и методика физической культуры”Москва 1991
9. Ўринбоев Э. А. ТАЯНЧ ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 239-247.
10. О'ринбойев Е. ТАЯНЧ-НАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИНГ НАРАКАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-25.
11. Ўринбоев Э. А. ТАЯНЧ ҲАРАКАТ-АППАРАТ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА КООРДИНАЦИЯ ҚОБИЛИЯТИНИНГ ТАВСИФИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 44-46.